

B21 第一数学佛经:生命起源和真命主弥勒五层解放废末日

No.1 Mathematical Buddhist Scripture: Life Hierarch Carrying out Quintuple Liberations to End Doomsday

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is the first Mathematical Buddhist Scripture relating to the origin of life. Maitreya Buddha carries out Quintuple Liberations to End Doomsday. This is also the Life Bible of Christianity and the Illumination Sutra of Ill. Maitreya or Messiah is the origin of lives.

This is the end to all the animal farms of communism.

现在,在美国南方的 Darien Gap,俄罗斯、中共、伊朗等联合国家力量航空母舰在全面行动,俄罗斯与美国的末日大决战来到,美国生死存亡、全人类也生死存亡、经济全球化秩序即将荡然无存。在此最后关头,上帝永远与美国、与自由民主站在一起。

三教教主真命主就是生命的起源。

两条腿坏四条腿好、有翅膀的蝙蝠都是朋友,这就是今天世界末日的总源头。

这是全人类有史以来的第一本数学佛经,也是第一本生命起源佛经、先天源头佛经。释迦牟尼解决了生命结束的问题,今天人种佛祖弥勒来解决先天的生命起源问题,这就是这本第一数学佛经的来源,其真理都是基于现在和之前的数学方程推导。此后,所有的佛教徒将经由数学方程的规范进行修行,实现佛门数学化、科学化、完整化(完整性分析)、矩阵化等四个现代化。大家想想看,这是不是佛教的奇迹?现在就是众生见证佛门数学奇迹的时候了。我不是春晚上的刘谦,而是佛门第一任数学教主:人种佛祖弥勒。

天下第一数学佛经同时也是基督生命起源的《生命圣经》和伊教生命起源的《光明经》。释迦牟尼掌管往生佛教,耶稣掌管祈祷上生,穆德掌管天堂之路。死亡成为定局,新生从此开始,佛教弥勒佛祖、基督教生命教主、伊教光明教主真命主三教教主三位一体,《人种佛教》、《生命圣经》、《光明经》也是经由数学方程三位一体,末日救赎由此开始。

数学佛经也是对两条腿坏四条腿好、有翅膀的蝙蝠都是朋友的共产主义的最后审判和终结。

人类发展至今几千年,邪恶也随之日积月累高达五重天(五种人祸灾难):奴役、野蛮、精神病大变态极权、仇恨、任意杀戮的极端恐怖主义,比照五胡乱华称之为五胡乱球(地球)、五虎乱球(地球)。在伊教中,旧经讲究的是上天入地,即上天堂见主、下地狱收惩罚;现在,人们不必上天堂就可以直接见到真命主,即主在世间位格,并因此而获得五重解放:摆脱政权、种族(俄罗斯)、极权、人性、生死的五重枷锁得自由,名副其实的信春哥得永生的真命主版,因此,真命主也就是人世间的生命教主。

雅尔塔天坑谁来解和如何解?人类五大文明、俄罗斯坐地吸土非文明、中俄无法打败美国称霸世界、《人种佛经》、《生命圣经》、《光明经》三教教主三位一体救世

卢沙野说苏联加盟共和国没有国际法的主权支持，这绝对错误。依据差异化至上绝对归零原则，前苏联、沙皇帝国、如今的俄罗斯都是极权国家，因此是绝对归零而没有任何主权的，对所有加盟共和国、中共子公司即属没有任何约束权利和资格的，同时与各国所签定的密约、条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约等都是没有任何法律效力的，从而构成前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）极权绝对归零原则、前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）密约（条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约、政权）绝对归零（全部无效）原则，由此而来，乌克兰等所有前苏联加盟共和国都有绝对的主权自决权，前苏联、俄罗斯、沙皇帝国等均无权干涉和过问，这就是，乌克兰等所有前苏联加盟共和国独立的真理性法律依据，这是上帝的真理和法律规定的，也是人类公认的逻辑所规定的，随之构成乌克兰（中亚五国、前苏联所有加盟共和国）绝对独立原则，卢沙野即属制造并使用虚假文书（法律）犯罪，所依据为主权至上绝对原则、绝对等价原则、绝对代传原则、一项绝对即属绝对原则、同一律。

中俄结盟的直接后果是，俄罗斯的百年战略要恢复苏联解体前华沙条约的势力范围并变本加厉地拿下整个欧洲，俄罗斯的子公司中共要把美国驱逐出亚太地区。

现在，在美国南方的 Darien Gap，俄罗斯、中共、伊朗等联合国家力量航空母舰在全面行动，直接危害美国的国土安全和国家安全，美国主权和人民危在旦夕，全世界民主与专制、文明与野蛮、俄罗斯与美国最终决战的最后时刻到来，雅尔塔协议的灭世后遗症在美国本土总爆发。二战三巨头罗斯福、斯大林、丘吉尔的愚蠢对美国 and 全世界贻害无穷。

救人救到底送佛送到西，政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五大解放就地从此开始，美国全民、全军矩阵化，只准成功不准失败，美国国内立刻全面战场化，军方同时采取果断行动。如果失败了，不仅天赋人权的自由价值观没了，宪法捍卫的主权也没了，可以格杀勿论。

1. 五大文明、俄罗斯（吃土）非文明原则、中俄不可能（无法）打败美国称霸世界

前人种树、后人乘凉，雅尔塔会议则是反其道而行之：前人挖坑、后人活埋，看看斯大林、罗斯福、丘吉尔这三巨头挖的天坑有多深，直接就是今天的核武世界末日。1945年5月的英、美、苏的雅尔塔会议签定了大国主宰一切包括中国的秘密协议，直接导致了今天世界末日之格局：俄罗斯出出海口而战；中共为虚荣心和野心而挑战恩人美国，死活都要搞死美国，不只要搞死美国总统；美国为基于规则的国际秩序而战。台湾是二战时美军用无数的肉体 and 生命在太平洋战争中打败日军换来的，后暂时交由盟友蒋介石逃难和治理，同时也关系到中共突破第一岛链进入太平洋与美国直接对抗，这才导致了今天台海成为世界火药桶的局面。二战是对抗军国主义的战争与和平，没有战争胜利就没有和平；三战则是民主与专制的最后对决。历史遗留的惨重问题，我们该如何解决？

苹果手机 iPhone 是当今世界无人能超越的制造业结晶典范：美国人的设计、中国人的制造、日本人的模具（小林研业）、台湾人的管理，这是美国和中国人民而非中共、日本人民、台湾人民精诚合作的丰功伟绩，因此，去除中共和解除俄罗斯军国主义是最佳选择，现在美国正在准备双拳对打四手，国家霍元甲再世。

1917年11月7日，尼古拉二世的沙俄农庄曾经发生过老少校、雪球、拿破仑那三头猪领导的动物革命，乔治·奥威尔（George Orwell）编写了惊人的剧本；现在，中共的那个猪头竟然携手俄罗斯的尼古丁二世（叶利钦是尼古丁一世）要推翻美国秩序的世界农庄，大喊着两条腿坏四条腿好、有翅膀的蝙蝠都是朋友，即动物农庄革命从俄罗斯扩散到全世界之二次革命。只可惜，畜牲们上次一举成功，这次却只能饮恨伏法，套路完全一样，结局却完全不同。

制造工具并常态性继承和继续改造，这是人类在生产上的直立行走，与生物上直立行走一样重要，其让人们开始创造物质生活的盈余而进入线性文明阶段，比无法依靠工具进行生产或只能依靠简单工具进行捕猎的动物具有更高级的主动性优势，即属超同一性自由，这个阶段的文明称之为线性文明、工具文明，虽然缓慢却是人类文明最为关键的第一步。

几千年前甚至更早，人类开始发明并使用机器如风车、水车等，人类的生产开始脱离人们的意志而进入规范性的机械制造，称之为规范文明、机器文明、机械文明，生产效率得到更大提升、标准化的程度更高。

18世纪60年代，英国开启了自动化生产的近代第一次工业革命，人类从此进入标准化、自动化的工业文明时代，称之为工业文明、标准化文明。

现在，人们进入高度计算机辅助、人工智能和机器人的信息电子文明阶段，称之为平行文明，人们可以让等价于无限个自我的智能机器平行于人类而运转，人们的劳动因此得到空前的解放。

人类一路走来，工具文明（第一文明）、机器文明（第二文明）、工业文明（第三文明）、平行文明（第四文明），尤其是美国创造了二战后的基于规则的国际秩序让人类文明得到了告诉发展，人类从此飞向太空和深空；然而，今天美国、中国人民以至全世界却被中共用新冠病毒疫情直打进了世界末日之惨剧，其中缺少了什么？那只能是安全体系和真正的真理，称之为第五文明或真理文明，七心十律科学《独立宣言》、同一性先于差异性原则、生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易等基于方程的数学文明开启了真理文明的大门。

美国如狼中共纸老虎，俄罗斯坐地吸土，只会坐地吸土的俄罗斯是文明吗？

任何文明都是民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易，即属相对的而不可能是绝对的，从而构成文明相对（高级文明本征）原则。

俄罗斯不事发展，也不在乎经济，只是一味地吃土至上，依据至上绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，俄罗斯即属绝对

的极端军事主义，一切军事占领至上，从而构成俄罗斯坐地吸土至上（吃土为生至上、吃土至上）原则、俄罗斯吃土绝对原则。

如果俄罗斯 W 吃土是文明的，那么，依据文明相对（高级文明本征）原则，俄罗斯是相对的，记为结论 F；然而，依据俄罗斯吃土绝对原则，俄罗斯 W 是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯（吃土）文明否定原则和俄罗斯不文明原则、俄罗斯（吃土）非文明原则。

1991 年，美国解体了前苏联，然后经由国际石油市场给前俄罗斯贴上了经济封印，让它就是想侵略也有心无力，一直相安无事了超过 30 年；直到中共猪头希特勒为了自己登基当皇帝的野心和虚荣心，猪头直接打钱给俄罗斯而解开了美国贴在俄罗斯经济命门上的封印，然后还要联俄灭美充当世界大帝，今天举世核武末日灾难就这么来的。中俄真的能打败美国吗？

如果中俄同盟 W 能打败世界第一的美国 $Q > 0$ 、颠覆世界秩序，那么，其必然有： $W > Q > 0$ ，记为结论 F；然而，依据差异化至上绝对归零原则，中俄两国都是极权国家而必然是差异化至上的，则其必然有： $W = 0$ ，于是 $W = 0 > Q > 0$ 即 $0 > 0$ 是不可能成立的，记为结论 G，此时，令 $R::W > Q > 0$ 、 $S::W = 0 > Q > 0$ 即 $0 > 0$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中俄打败美国称霸世界否定原则和中俄不可能（无法）打败美国称霸世界原则。

2. 五大解放、五胡乱球（地球）、拯救人类无胡（无虎）原则、三次真命农转非革命、佛教弥勒佛祖、基督教生命教主、伊教光明教主真命主三教教主三位一体

米柳京是科技现代化和制度结构化的高手，等于是以一人的洪荒之力中兴了俄罗斯；普京推崇米柳京是发现了俄罗斯在科技和经济的短板，希望再次中兴俄罗斯，但为时已晚，末日战争已经在即。

今天已经不象二战，二战时英国是世界老大哥，欧洲是世界中心，前苏联在欧洲全是德国纳粹受害者的难兄难弟而能在战争中获得真诚的各种支持，前苏联的战略优势在欧洲且深得人心；今天美国是世界中心，亚太地区的日本、韩国、中国、台湾则是世界的经济中心，

俄罗斯的盟友中俄国、朝鲜在亚洲，俄罗斯只有在东北亚发动战争才能获得盟友的支持，即俄罗斯的战略优势中心在东北亚，而战略最劣势中心在欧洲：放眼欧洲，俄罗斯到处是死敌。也就是说，今天等于是三战的俄罗斯分裂出了战略最优势中心和战略最劣势中心，二战中前苏联只有一个战略优势中心在欧洲，在亚洲也能受到美国和中俄国的支持。

今天，普京发起了俄乌战争却深陷泥潭，连瓦格纳 PMC 的创始人叶夫根尼·普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 都呼吁普京停战；再者，俄罗斯首都莫斯科离欧洲太近，北约和欧洲各国象当年拿破仑和希特勒兵进莫斯科而俄罗斯被灭是分分钟的事情。

4月20日，英国在测试战争发生后全国的手机通讯系统，美国则开动所有兵工厂全力以赴作战前的最大限度增产，也就是说，欧亚东西两线全面开战的可能性已经一触即发，人类面临着生死存亡的最后关头。

此时，普京和猪头是人是鬼已经不重要，因为他们都各自绑架着自己所有的人民、人矿要与世界同归于尽，至少把全世界打烂；重要的是人类的文明和人类本身随时被两个一文不值的战争疯子彻底末日毁灭，我们该如何拯救人类和世界？

近千年来，俄罗斯侵吞、裂解中国超过 3500 万平方公里的土地，然后杀尽国土上的所有蒙古人、满族人、中国人、日本人、朝鲜人，如 1930 年代斯大林实施的海参崴大屠杀和 1945 年的满洲国全民大屠杀等，显然，俄罗斯是中华民族和中国人民、日本民族、蒙古民族、朝鲜民族的天敌；可是奇怪的是，中共政府、朝鲜政府、外蒙政府等都敌对自己本国的人民而裹挟着全民去拥抱俄罗斯，不仅出卖自己的国土、背叛自己的民族也兜售自己的灵魂，总而言之，中共政府、朝鲜政府、外蒙政府等是卖国汉奸、民族罪人，中华民族、中国人民、日本民族、蒙古民族、满族、朝鲜民族等必须被从卖国叛族犯罪的邪恶政权中被解放出来，称之为一级犯罪解放、一级政权大解放、民族之敌解放、亚洲解放、五族民族大解放、亚洲五族出邪恶政权大解放、五族出俄罗斯大解放。摩西出埃及，今天，亚太五族出俄罗斯，世界五族民族同一阵线必须立刻成立以联手拯救各自民族的人民。

进而，乌克兰等前苏联加盟共和国、东欧各国、欧洲各国一直受到俄罗斯的核武威胁，二战欧洲死了几千万人，今天末日三战还要死更多人，因此，欧洲各族和亚洲各民族脱出俄罗斯的核武威胁是一级俄罗斯地缘解放、一级地缘大解放。昔日摩西出埃及，今天昔日重来欧亚各族出俄罗斯是民族大解放。

还有，中共释放新冠病毒屠杀全人类等同于是几百颗广岛核武器入侵，印度等各国政府还得自己擦屁股焚烧所有受害者的尸体；更有甚者，中俄还要推翻美国二战后的规则国际秩序并用极权体系予以取代，因此，全世界万族遭受到的极权威胁是实实在在且是明晃晃迫在眉睫的，全世界万国万族立刻摆脱中俄的极权恐怖主义是一级极权大解放，昔日摩西出埃及，末日万国万族出中俄（中共和俄罗斯）。这是一场民主与专制的最后大决战，万国万民同心协力抗击中共和俄罗斯是人类不灭绝而唯一选择和不二之路。

再者，中共与全世界最邪恶的病毒学家、制药公司等利益团伙一起同谋释放新冠病毒瘟疫和艾滋病病毒 HIV 毒死全世界、威胁全人类，公然以疫苗、防疫等名义无限杀人劫钱，还厚颜无耻地号称病毒经济、疫苗经济、人类大救星，这是公认的直接危害人类文明和人种安全的基于国家力量的国际生物安全恐怖主义，人们免于恐惧的权利被无条件彻底剥夺，这是一场人皮畜牲、人皮土匪对全人类的疫苗病毒大屠杀，动物农庄进化成了病毒性人皮畜牲

农庄，人类则分裂为人皮畜牲土匪和全民病毒韭菜、全人类病毒韭菜两个阶层，剥削从阶级化走向阶层化重新洗牌而纸牌屋化，万国万族立刻脱离比照动物农庄的病毒农庄、畜牲农庄、人皮土匪农庄是一级人皮畜牲土匪大解放、一级人心大解放、一级人性大解放。这是一场人类与披着人皮的狼外婆之间的无缝近身肉搏战，攘外必先安内，不行刑不足以平民愤，高科技风险对人类文明和人种安全的灭绝性威胁都在其中和里面。中共和那些病毒专家、疫苗公司可谓良心大大地坏。

此外，新冠病毒疫情中，德国抢劫美国口罩、美国在泰国劫持运往德国和法国的口罩等，全世界真的以为新冠病毒就是个末日病毒，全部撕面一切面子伪装而只凭着动物的原始本能 在国与国之间进行公然抢劫和劫糊，这是全世界在末日生死边缘紧抓最后一棵救命稻草进行最后洗牌的鬼门关纸牌屋之真实写照，相比之下，华盛顿纸牌屋的冷血根本不值得一提，称之为纸牌屋农庄、末日农庄、生死农庄，其跨过了奈何桥摧毁了生命与死亡之间的界限，人间与地狱彻底通航而无底线生死洗牌。全人类脱离冷血洗牌的纸牌屋农庄及其威胁是全人类一级生命大解放，**never happen**(永不再发生)是唯一正确的选择。这是一场任何人都无法置身事外的末日生死决战。纸牌屋威胁如中共和同谋的病毒学家、美国政府官员、制药公司等。万物资生的真命佛祖即世界最高警察由此产生，弥勒正式就职世界生命安全理事会董事长，也就是说，真正的弥勒乃举世真命主，仁慈至上以真命之资生、保生、救生而三生有幸，同时是世界最高警察和全球军事委员会主席，手握乾坤杀伐权诛灭三大畜牲（动物农庄革命、病毒农庄革命和末日农庄革命）、两大毒瘤（中俄），随之构成真命主三生有幸（资生、保生、救生）原则、弥勒三生有幸（资生、保生、救生）原则。

由此可见，动物农庄革命的畜牲就是全世界的共产党，打破种间隔离的动物农庄畜牲红潮就是共产主义，归根结底，共产主义就是动物农庄的畜牲主义、两条腿坏四条腿好主义，包括两只翅膀的蝙蝠病毒是朋友的末日极权共产主义。

上述的一级政权大解放（奴役）、一级俄罗斯地缘大解放（野蛮）、一级极权大解放（精神病）、一级人皮畜牲大解放（人心人性大解放、仇恨）、一级生命大解放（极端），就是本次末日救赎的五大解放 **W** 之五道生死关：奴役、野蛮、精神病大变态、仇恨、极端恐怖主义，由此而来，世界最高警察、全球军事委员会主席的真命主又多了一道职务：人类真理导师，于是构成了世界最高警察、全球军事委员会主席、人类真理导师三位一体，即真命主三位一体原则。其中，末日救赎的五大解放 **W** 称为末日五大解放、世界五大解放、真命五大解放、真命主五大解放。

上述的与一级政权大解放（奴役）、一级俄罗斯地缘大解放（野蛮）、一级极权大解放（精神病）、一级人皮畜牲大解放（人心人性大解放、仇恨）、一级生命大解放（极端）相对应的五种人祸灾难：奴役、野蛮、精神病大变态、仇恨、极端恐怖主义，比照五胡乱华称之为五胡乱球（地球）、五虎乱球（地球）、五大政治绝症（肿瘤、癌症、毒瘤）：每一条都是杀人无数血债累累，冉闵大帝的杀胡令需要依据法律修改为无胡令、无虎令，从而构成拯救人类无胡（无虎）原则、真命主无胡（无虎）原则，简而言之即以法律和战争分五个层次解放全人类，法办伪装的或赤裸裸的罪犯，包括病毒罪行的中共和战争罪行的俄罗斯党政军，还有那些被英国女王册封或没被册封的艾滋病病毒和新冠病毒老乌龟、疫苗老杂种们。

也就是说，全人类有史以来的解放都是不完整的，也解放不到位，真命五大解放才是真正的 P2P 矩阵本征大解放，因此又称为真命（主）矩阵大解放、真命本征（五）大解放、五重大解放、五重解放，其作用是保生、资生和救生之三生，从而构成五重解放三生（保生、资生和救生）原则。

依据无分别绝对原则、极点绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类 6500 年来浑浑噩噩不知所谓，导致人类滋生五大政治绝症（毒瘤），今天，五大解放是让全人类摆脱政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五重枷锁而重新自由的，是面向对象而为无分别的，即属绝对的，从而构成五大解放绝对原则、五大解放三生（保生、资生和救生）绝对原则、五大解放守护生命绝对原则，也就是说，真命主 W 守护全人类的生命是绝对的，而作为人类的起源 Q 也是绝对的（极点绝对原则），绝对等价原则令真命主 W 和人类起源 Q 相等： $W=Q$ ，随之构成真命主人类起源原则、真命主生命起源原则，归根结底，真命主就是生命的起源。当然，在真正阐述生命起源的篇章中，我们将有更直接的方程可以证明。

1917 年的动物农庄摧毁了种间隔离，让畜牲主宰人类；世界人皮农庄（病毒农庄）摧毁了犯罪与正常、权利、无辜之间罪权区别，让杀人犯主宰世界、罪犯主导人类安全；纸牌屋末日生死农庄摧毁了生命与死亡的界限，让地狱恶魔主宰了全世界，这就是三次非人的农庄大革命，比照一半是人一半是鬼的文化大革命，从而构成三次农庄大革命非人原则。相应地，真命主就职世界最高警察、全球军事委员会主席、人类真理导师后彻底逆转上述三次农庄革命，称为三次真命农转非革命、农转非三大真命革命。

1917 年后全世界三次非人的农庄大革命表明，这是在世界层面上出了末日生死威胁。依据同一律、对等原则、绝对唯一确定原则，世界要彻底反转三次畜牲大革命、扭送罪犯、扭转乾坤，全世界需要一位最高警察和全球军事委员会主席以仁慈保护人类生命安全、保障送子观音、保全妇女而万物资生，这就是三保真命主的世界最高警察，即真命佛祖弥勒，从而构成世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）三保真命主原则、世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）真命主原则、世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）保生原则、世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）弥勒真命佛祖原则、弥勒真命佛祖原则、（弥勒）真命慈无能胜原则、（弥勒）真命仁慈（至上）原则，因此，世界最高警察（全球军事委员会主席、人类真理导师）、警察一哥、军人一哥又称为真命主、真命弥勒佛祖、保生佛祖、资生佛祖、送子观音委员会主任。

真命主三生有幸（资生、保生、救生）原则、真命主三位一体原则、拯救人类无胡（无虎）原则、真命本征五大解放和三次真命农转非革命等，这既是基督教有史以来的第一本三生圣经（称为救主《三生圣经》、《三生数学圣经》、《三生矩阵圣经》、《人种圣经》、《种子圣经》、《种子真命圣经》、《生命圣经》），也是全人类有史以来的第一本三生佛经（称为真命主《三生佛经》、《三生数学佛经》、《三生矩阵佛经》、《人种佛经》、《种子佛经》、《种子真命佛经》），同时又是伊教的末日真命主的《光明真经》、《真命（光明）经》：专门保证生命安全，生命至上将贯穿一切。此时，全世界没有奴役、野蛮、精神

病大变态极权、仇恨、极端恐怖主义，和平、光明与真理一起降临，自由、民主、平等、独立、博爱不再是理想、奢望而是现实与数学方程可以计算的。

在佛教中，释迦牟尼断生死专注于超度超脱；在基督教中，耶稣也是专注于祷告和临终祈祷。现在，弥勒的《人种佛经》补齐生命出生（资生）和安全（保生、救生）的最初一块板——慈无能胜的仁慈甲板，未来佛弥勒正式现实化以拯救末法时期的大千世界之众生；与此同时，与上次末日载着诺亚一家逃跑的诺亚方舟不同的是，《种子圣经》以真理之舟为人类带来了五重真正解放的真理性生命种子，生命教主作为真正的救世主降临，真理的光明随之普照大地，

在伊教中，经书讲究的是上天入地，即上天堂见主、下地狱收惩罚；现在《种子光明经》阐明的是以先天真理经营今生，保障无辜者和人民的出生权利、生命安全、危难中的被拯救权，人们不必上天堂就可以直接见到真命主，即主在世间位格。人们在末日中得到五重解放，摆脱政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五重枷锁得自由，名副其实的信春哥得永生的真命主版，因此，真命主也就是人世间的生命教主。

释迦牟尼掌管往生佛教，耶稣掌管祈祷上生，穆德掌管天堂之路。死亡成为定局，新生从此开始，佛教弥勒佛祖、基督教生命教主、伊教光明教主真命主三教教主三位一体，《人种佛教》、《生命圣经》、《光明经》也是经由数学方程三位一体，末日救赎由此开始。

于是乎，人怎么死的，按照释迦牟尼、耶稣、穆德的指引进行再加上真理的规范；人怎么生的或者民不聊生，这个绝对是我的原创，人们尽管找我。

3.乌克兰（中亚五国、前苏联所有加盟共和国）绝对独立原则、卢沙野制造并使用虚假文书（法律）犯罪、前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）密约（条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约、政权）绝对归零（全部无效）原则

卢沙野说苏联加盟共和国没有国际法的主权支持，这绝对错误。依据差异化至上绝对归零原则，前苏联、沙皇帝国、如今的俄罗斯都是极权国家，因此是绝对归零而没有任何主权的，对所有加盟共和国、中共子公司即属没有任何约束权利和资格的，同时与各国所签定的密约、条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约等都是没有任何法律效力的，从而构成前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）极权绝对归零原则、前苏联（俄罗斯、沙皇帝国）密约（条约、雅尔塔秘密协议、华沙条约、政权）绝对归零（全部无效）原则，由此而来，乌克兰等所有前苏联加盟共和国都有绝对的主权自决权，前苏联、俄罗斯、沙皇帝国等均无权干涉和过问，这就是，乌克兰等所有前苏联加盟共和国独立的真理性法律依据，这是上帝的真理和法律规定的，也是人类公认的逻辑所规定的，随之构成乌克兰（中亚五国、前苏联所有加盟共和国）绝对独立原则，卢沙野即属制造并使用虚假文书（法律）犯罪，所依据为主权至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律。

中俄结盟的直接后果是，俄罗斯的百年战略要恢复苏联解体前华沙条约的势力范围并变本加厉地拿下整个欧洲，俄罗斯的子公司中共要把美国驱逐出亚太地区。

现在，在美国南方的 **Darien Gap**，俄罗斯、中共、伊朗等联合国家力量航空母舰在全面行动，直接危害美国的国土安全和国家安全，美国主权和人民危在旦夕，全世界民主与专制、文明与野蛮、俄罗斯与美国最终决战的最后时刻到来，雅尔塔协议的灭世后遗症在美国本土总爆发。二战三巨头罗斯福、斯大林、丘吉尔的愚蠢对美国 and 全世界贻害无穷。

救人救到底送佛送到西，政权、种族（俄罗斯）、极权、人性、生死的五大解放就地从此开始，美国全民、全军矩阵化，只准成功不准失败，美国国内立刻全面战场化，军方同时采取果断行动。如果失败了，不仅天赋人权的自由价值观没了，宪法捍卫的主权也没了，可以格杀勿论。